

GUIA DE AULAS PRÁTICAS COM TECIDO EPITELIAL COMO FACILITADOR PARA PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO

Ana Larissa Muniz Maciel¹, Sofia Rabelo Xavier², Josiel dos Santos Castro³, Maria Deozete Vieira Siqueira⁴

Resumo : As aulas práticas são recursos importantes para a construção do saber, mas nem sempre há espaço no cotidiano dos professores para a elaboração e organização de tais atividades. Desta forma, visando facilitar a inclusão de aulas práticas para professores, este trabalho possui como objetivo a construção de um guia didático para facilitar a execução de uma aula prática de tecido epitelial para turmas de ensino médio de uma escola pública no município de Fortaleza, Ceará. Assim, a produção e aplicação do guia demonstrou-se satisfatória por parte dos professores, que utilizaram o recurso e, apesar de sinalizar desfalques, utilizaram e deram por satisfatória a experiência. Dessa forma, torna-se necessário a construção de estratégias para facilitar a inclusão de atividades práticas no dia-a-dia de professores, auxiliando e trazendo novas formas de resolução para problemas comuns.

Palavras-chave: Licenciatura, Didática, Estratégia, Tecido Epitelial.

1. INTRODUÇÃO

A histologia é um ramo das Ciências Biológicas que estuda as células e os tecidos animais e vegetais, abordando características morfológicas e funcionais (Junqueira; Carneiro, 2018). Nos seres humanos, os tecidos são divididos considerando as diferenças morfológicas e suas especializações funcionais (Souza; Medrado; Gitirana, 2010, p. 44).

Historicamente, o ensino de histologia está fortemente vinculado à microscopia (Calado, 2019). Esse trabalho emerge da realização de um estágio curricular supervisionado de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e parte do reconhecimento da dificuldade de realização em aulas práticas nas escolas públicas, a partir das experiências prévias dos autores em outras três escolas distintas e na literatura científica (Lima; Amorim; Luz, 2018; Oliveira *et al.*, 2018). As limitações para a realização de aulas práticas tendem a se estender de falta de estrutura e materiais até a carga horária excessiva de professores, impedindo que estes planejem e se organizem para

¹ Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará. email: larissa.muniz@aluno.uece.br

² Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará. email: josiel.castro@aluno.uece.br

³ Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará. email: sofia.rabelo@aluno.uece.br

⁴ Professora Supervisora. Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Email: detamoa@hotmail.com

construir aulas práticas que cumpram com as necessidades de aprendizado, tendendo para as formas mais tradicionais de ensino (Lima; Amorim; Luz, 2018).

Apesar disso, pode-se notar, nas experiências de estágio, que os professores incentivam e pedem por auxílio na realização das aulas práticas, indicando que entendem e valorizam a importância destas para a construção do conhecimento em sala de aula.

Dessa forma, este trabalho possui como objetivo a construção e aplicação de um guia didático para aulas práticas de tecido epitelial como ferramenta metodológica facilitadora para professores de ensino médio.

2. METODOLOGIA

Buscando a ampla compreensão do contexto escolar e das atividades realizadas, a metodologia será dividida nos seguintes tópicos: “Contexto escolar” para permitir uma melhor compreensão da escola e do grupo de estagiários que produziram o guia, “Problema encontrado” como a explicação de como encontrei a temática para a produção do projeto de extensão, “Elaboração do guia” para desenvolver os parâmetros utilizados e o objetivo de cada etapa do guia.

Contexto Escolar

O Estágio Obrigatório no Ensino Médio I é um dos componentes curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará. O trabalho aqui descrito ocorreu em uma escola integral municipal no bairro Centro, no município de Fortaleza. A escola possui um prédio que foi inaugurado no ano de 1923 para ser a Escola Normal, mudando de nome e objetivo, mas sempre visando a educação no Ceará, assim, demonstrando o alto valor cultural do prédio e sua localidade central na cidade.

O estágio nessa instituição foi realizado por três estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, dessa forma, auxiliando-se mutuamente na construção dos projetos de extensão, organização das aulas e do laboratório, além de compartilhar as experiências em conjunto.

A partir das vivências no ambiente escolar, foi percebido a interação frequente dos alunos e professora com o ambiente do laboratório, com aulas voltadas, principalmente, para práticas de química. De acordo com a professora de biologia, que havia iniciado seu período temporário naquele ano, precisou retirar todos os equipamentos de dentro das caixas, organizando em horário no intervalo entre aulas, pedindo auxílio aos próprios alunos, pois o laboratório não existia para aulas antes disso.

Assim, ao visitar o laboratório, encontramos microscópios com boas lentes oculares e satisfatórias lentes de 10x, 40x, além de três laminários. Ademais, modelos tridimensionais de tecidos, órgãos e sistemas, banners didáticos com imagens proveitosas de sistemas anatômicos humanos, além de vidrarias básicas laboratoriais, estufa, kit de robótica, lupas e exemplares de répteis, aracnídeos e corais dispostos. Apesar dos aparatos laboratoriais, era perceptível que o laboratório havia começado a atividade a pouco tempo, já que estava repleto de caixas, armários de organização desmontados e muitos solventes e soluções dispostos em bancadas.

As turmas acompanhadas pelos estagiários foram todas do primeiro ano, se dividindo do A ao E, mas foram apenas acompanhadas com aulas práticas laboratoriais as turmas 1A, 1B e 1C, pelo período da manhã e da tarde.

Problema Encontrado

Durante a realização do estágio, utilizou-se um formulário para levantar demandas e anseios de atividades práticas junto à professora supervisora (Figura 1). A professora demonstrou interesse em um recurso que envolvesse experimentação com os objetivos de conhecimento para tecidos.

Figura 1 – Ficha de reconhecimento de demandas e potencialidades preenchida pela professora da escola.

Quais os objetos de conhecimento previstos para serem abordados nas aulas entre os dias 06/02 e 14/02 poderiam ser considerados para a atividade extensionista?

-TECIDO MUSCULAR, CONJUNTIVO E NERVO.

Já utilizou algum desses recursos/estratégias?

	Sim	Não		Sim	Não
Ensino por investigação		X	Modelos tridimensionais	X	
Experimentação	X		Elaboração de analogias	X	

Quais desses recurso/estratégias gostaria/recomendaria que fossem utilizados na atividade extensionista?

	Sim	Não		Sim	Não
Ensino por investigação		X	Modelos tridimensionais		X
Experimentação	X		Elaboração de analogias		X

Fonte: Castro (2025).

A partir disso, tendo em vista a necessidade da professora e da turma, além do tempo estipulado para o estágio, ficou acordado que o projeto seria realizado a partir de um guia para auxiliar nas práticas laboratoriais envolvendo o tecido epitelial. Dessa forma, com o objetivo de, para as futuras práticas, que a professora possa usar o guia como base para a organização de uma aula prática que aborda diferentes tipos de tecido epitelial, além dos conteúdos demonstrados em sala a partir de lâminas no microscópio, diminuindo a necessidade de uma quantidade mais extensa de tempo para a elaboração de uma aula prática envolvendo esse tema.

Elaboração do Guia

O objetivo principal do guia é auxiliar a professora em uma aula prática de Tecido Epitelial, com lâminas previamente selecionadas, com as estruturas representadas identificadas e, para complementar as aulas, uma sugestão de atividade, com questões respondidas pensadas para que os alunos reflitam os conteúdos abordados em sala de aula.

Dessa forma, o primeiro passo foi a seleção das lâminas dos três laminários disponíveis no laboratório, passando por uma filtragem a partir de; ‘máximo de estruturas representadas’, ‘clareza e coloração das células’, ‘diferentes células’, ‘tecido epitelial de diferentes localidades do corpo’ e se havia algum tipo de contaminação. Assim, podendo abordar com os alunos as características que diferenciam as classificações do tecido epitelial, além da reflexão da razão por um órgão ser de determinada forma, etc.

A partir disso, foram selecionadas 5 lâminas; Lâmina 30 com Tecido Epitelial do Esôfago, Lâmina 44 com Tecido Epitelial Ciliado, Lâmina 31 com a Pele, Lâmina 41 com um corte transversal do ureter e lâmina 40 com a Parede Gástrica do Estômago.

Todas as lâminas foram testadas nos melhores microscópios selecionados, utilizando-se da ocular de 10x e a objetiva de 10x ou de 40x (tecido epitelial ciliado), dependendo das estruturas que seriam abordadas nas questões norteadoras.

Dessa forma, utilizou-se a câmera dos celulares dos estagiários para focalizar e tirar fotos das melhores regiões das lâminas, as colocando na plataforma Canva e, a partir das pesquisas e dos conhecimentos prévios dos estagiários, as imagens tiveram as estruturas identificadas em todas as lâminas. Assim, o guia conteria o suporte teórico da prática, apresentadas de maneira aprazível e podendo ser utilizado como recurso didático aos alunos também.

Como coleta de dados, o presente estudo se utilizou de um questionário avaliativo simples a professora da escola que usufruiu do guia e uma entrevista foi realizada com os estagiários que também utilizaram o guia nas aulas práticas.

3. RESULTADOS

A partir do guia pronto, foram elaboradas questões norteadoras com sugestões de respostas de acordo com cada lâmina selecionada (Quadro 1), além de uma questão desafio para que os alunos desenhassem uma lâmina de escolha, definindo suas estruturas.

Quadro 1 – Questões norteadoras respectivas à cada lâmina selecionada, com sugestões de respostas.

Lâminas Referentes	Questões norteadoras	Respostas sugeridas
Lâmina: Tecido Epitelial do esôfago	Sabendo que este epitélio reveste o esôfago, qual é a principal função que ele exerce?	Proteção na passagem dos alimentos, secreção de muco para umedecer.
	Que tipo de estrutura celular é esta visível logo abaixo das camadas superficiais do epitélio e qual sua importância para este órgão?	Uma glândula, ela secreta o muco, que ajuda a lubrificar os alimentos, manter a integridade do tecido, garantindo um grau de umidade, e proteger esse tecido de substâncias irritantes
Lâmina: Pele	Qual tipo de epitélio reveste a pele? Descreva as principais funções desse tecido.	Epitélio pavimentoso estratificado, têm as funções de proteção e renovação celular.
	Note as células próximas à camada basal e as células na superfície. Como elas mudam de forma conforme se aproximam da área externa? Por que isso acontece?	Ficam mais achatadas, pois são células mortas, onde a difusão de nutrientes e oxigênio não é alcançada.
Lâmina: Parede Gástrica do Estômago	Observe o tecido epitelial do estômago. Qual é o tipo de epitélio presente e qual a função dele?	Tecido epitelial simples com células cilíndricas.
Lâmina: Corte transversal do ureter	Classifique este tecido com base no número e formato das células, baseando-se nisso, qual o nome desse tecido?	Epitélio de Transição
Lâmina: Tecido Epitelial Ciliado	Qual é a principal função dos cílios observados nesse tecido?	Empurrar substâncias e prender partículas do ar/ filtrar o ar
	Cite um local do corpo humano onde esse tipo de epitélio pode ser encontrado.	Traqueia.

Questão desafio! - Escolha uma lâmina para desenhar abaixo, destacando as principais estruturas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Guia (Figura 2) foi, portanto, utilizado na aula de quatro turmas diferentes, englobando a experiência da professora presente nas aulas e os três estagiários que os utilizaram para a aula prática.

Figura 2 – Guia de práticas constando a capa (1), uma imagem sem as estruturas identificadas (2) e com as estruturas identificadas (3).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir do questionário avaliador (Figura 3) foi possível perceber que a professora definiu o guia como um material didático que foi utilizado pelos alunos, auxiliando na aula e facilitando o processo de aprendizagem destes. Além disso, ao fim da aula, como um momento de *feedback* da professora sobre a aula prática e os recursos utilizados, houve um momento de agradecimento pelo material, salientando como a atividade estaria sempre ali quando ela precisasse realizar aquela aula prática, sanando, dessa forma, as problemáticas apresentadas por Lima, Amorim e Luz (2018).

Já os estagiários, a partir da entrevista feita por meio de perguntas por um aplicativo de mensagens, o estagiário A relatou que o guia serviu como um apoio para as explicações e retiradas de dúvidas, principalmente quando nem todos os alunos poderiam observar o microscópio ao mesmo tempo, além de manter a atividade organizada e dinâmica. Já a estagiária B salientou como muitos alunos utilizaram o guia como consulta e análise das lâminas. Ao questionar sobre algo que poderia ser melhorado, ambos os estagiários salientaram sentir falta das referências utilizadas para o embasamento teórico, que poderia servir como uma base para futuras pesquisas e consultas caso necessário.

Figura 3 – Questionário avaliativo do projeto extensionista preenchido pela professora da escola.

Registros/avaliação:

Planejamento:	Apresentou o planejamento do projeto? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
	A aula foi desenvolvida conforme o planejamento? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
Aspectos técnicos e desenvolvimento do material	O licenciando fez uso do recurso desenvolvido? () não <input checked="" type="checkbox"/> sim. Qual:
	O licenciando usou adequadamente o recurso? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
Interação/ relação com os estudantes:	Os estudantes fizeram uso do material? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
Análise do material	O material abrange o conteúdo? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
	O material possui uma linguagem clara e objetiva? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
	O material auxiliou no processo de aprendizagem dos alunos? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente
	O licenciando realizou alguma avaliação do conhecimento? <input checked="" type="checkbox"/> sim () não () parcialmente

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. CONCLUSÃO

A produção de guias de aulas práticas laboratoriais mostrou-se uma estratégia facilitadora de aulas práticas no ensino médio em escolas públicas, podendo servir como base para professores, instruindo atividades e servindo às necessidades individuais das turmas. Apesar disso, é necessário que o guia possua instruções e passo-a-passo para auxiliar os professores das escolas à usufruir da aula prática em sua totalidade.

Contudo, foi uma experiência formativa satisfatória para o aprendizado na elaboração de aulas práticas, servindo principalmente como um escopo para estratégias futuras, quando o estágio se transformar em exercício da função, para minha construção profissional e a inclusão de aulas práticas na vivência dos aluno, adequando e reinventando a prática.

Assim, salienta-se a necessidade da construção de estratégia para auxiliar e facilitar o acesso dos profissionais da rede pública de ensino, pois o problema não se concentra na forma que o professor valoriza aulas práticas, mas sim na dificuldade em serem realizadas.

REFERÊNCIAS

CALADO, Ana Margarida. História do Ensino de Histologia. **História da Ciência e Ensino: construindo interfaces**, v. 20, p. 455-466, 2019.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. **Histologia básica: texto e atlas**. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

FORTALEZA NOBRE. Escola Normal de Fortaleza. [S.l.]: Fortaleza Nobre — Resgatando a Fortaleza antiga, 11 nov. 2009. Disponível em: <http://www.fortalezanobre.com.br/2009/11/escola-normal-de-fortaleza.html>. Acesso em: 18 jan. 2024.

LUZ, Priscyla Santiago da; LIMA, Josiane Ferreira de; AMORIM, Thamiris Vasconcelos. Aulas práticas para o ensino de biologia: contribuições e limitações no ensino médio. Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio. [S.l.]. v. 11, n. 1. DOI: 10.46667/renbio.v11i1.107. Meio eletrônico.

SOUZA, Daniel Santos; MEDRADO, Leandro; GITIRANA, Lycia de Brito. Histologia. In: MOLINARO, Etelcia Moraes; CAPUTO, Luzia Fátima Gonçalves; AMENDEIRA, Maria Regina Reis (Org.). **Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde**. v.2. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010. p. 43-88.

OLIVEIRA, M. I. B.; SILVA, M. I.; ABREU, I. H.; PEREIRA, V. C. A.; SILVA, G. S.; SANTOS MAGALHÃES, M. Uma proposta didática para iniciar o ensino de Histologia na educação básica. **Revista Ciência em Extensão**, v. 12, n. 4, p. 71-82, 2016.